
O IMPACTO DA ATUAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.13751314

Ademir Araújo de Moraes¹

¹Graduação em Geografia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
edemirademiraraujo@gmail.com

Glaúcio Simão Alves²

²Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal do Rio Grande do
Norte
prof.glaucioalves@gmail.com

Dirceu da Silva³

³Doutorando em Tecnologias na Educação – UNINQ University
dirceugoodlooking@gmail.com

Silvana Aparecida Borges Gonçalves⁴

⁴Mestrando em Tecnologias Emergentes – MUST University
silvanamedio@gmail.com

Dayse das Dores Silva Ferreira Bogea⁵

⁵Graduação em Pedagogia – Faculdade do Maranhão
suedlorena17@gmail.com

RESUMO

A educação inclusiva, que visa garantir a participação plena e equitativa de todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, cognitivas ou emocionais, tem se tornado um dos principais desafios das políticas educacionais no Brasil e no mundo. A atuação do professor é fundamental nesse processo, uma vez que ele é o mediador entre o conhecimento e as necessidades específicas dos alunos. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é analisar o impacto da atuação docente no processo de inclusão escolar, avaliando como as práticas pedagógicas influenciam diretamente o aprendizado e a participação de alunos com necessidades educacionais especiais. Para atingir os objetivos propostos, foi adotada uma abordagem qualitativa, com foco em uma revisão bibliográfica. A pesquisa foi realizada nas bases de dados do Google Acadêmico e SciELO, sendo amplamente reconhecidas por sua vasta coleção de artigos acadêmicos e científicos. A revisão bibliográfica realizada evidenciou que o impacto da atuação docente na educação inclusiva é central para o sucesso desse modelo de ensino. Professores que estão bem preparados, com formação contínua e suporte adequado, são mais capazes de implementar práticas pedagógicas inclusivas e promover um ambiente de aprendizado que atenda às necessidades de todos os alunos. No entanto, a pesquisa também

aponta que ainda há muito a ser feito em termos de formação inicial e contínua, além de melhorias na infraestrutura e recursos pedagógicos para que a inclusão se torne uma realidade em todas as escolas.

Palavras-chave: Educação especial; Ensino; Formação de professores; Práticas.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva representa um paradigma educacional que procura assegurar que todos os estudantes, sem levar em conta suas competências ou limitações, tenham acesso a um ambiente de aprendizado justo e de qualidade. Essa perspectiva valoriza a diversidade como um bem precioso e se propõe a remover obstáculos que possam dificultar a participação total de todos os alunos. O intuito é estabelecer um espaço onde cada indivíduo possa explorar seu potencial ao máximo, promovendo assim uma sociedade mais justa e igualitária.

A escola desempenha um papel fundamental na formação dos indivíduos, sendo um espaço onde se constroem não apenas conhecimentos, mas também valores sociais, éticos e culturais. Dentro desse contexto, a inclusão escolar emerge como um princípio essencial para garantir que todos os estudantes, independentemente de suas características físicas, cognitivas ou sociais, tenham acesso a uma educação de qualidade. A inclusão, especialmente de alunos com deficiência ou necessidades educacionais especiais, implica a transformação de práticas pedagógicas.

A escola inclusiva depende de adaptações de grande e médio porte. Os de grande porte competem aos órgãos federais, estaduais e municipais de educação; as de pequeno porte são mudanças que cabem das iniciativas dos professores, que devem buscar recursos para ampliar sua qualificação, com o intuito de inserir esses alunos de forma eficaz e humana.

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) estabelece que as barreiras que impedem a plena participação dos estudantes com deficiência devem ser eliminadas, promovendo a igualdade de condições e oportunidades. Nesse cenário, o professor ocupa um papel central. Ele não apenas transmite conteúdos, mas também é um mediador das relações, um facilitador do aprendizado e um agente de mudança. Cabe a ele criar um ambiente acolhedor, adaptar o ensino para responder às necessidades individuais dos alunos e promover a cooperação e o respeito entre todos.

O professor inclusivo deve ser capaz de identificar as potencialidades e dificuldades de cada aluno e desenvolver estratégias que permitam o progresso acadêmico e social de todos. Isso

requer formação continuada e um profundo compromisso com a diversidade. Além disso, a inclusão vai além da questão física, envolvendo a inclusão social e afetiva. O professor deve promover a participação ativa de todos os estudantes nas atividades escolares, incentivando o respeito mútuo e combatendo atitudes de preconceito ou exclusão.

Dessa forma, a educação inclusiva transcende o âmbito escolar, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, empáticos e preparados para lidar com a complexidade e pluralidade da sociedade contemporânea. Ao garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de aprendizado, estamos construindo as bases para uma sociedade mais justa, que reconhece o valor intrínseco de cada indivíduo e promove a igualdade de oportunidades para todos.

2. METODOLOGIA

Durante a realização deste estudo, foi empregada uma metodologia baseada em uma revisão bibliográfica, tendo como principais fontes de consulta o Google Acadêmico e a plataforma SciELO. A pesquisa foi conduzida entre janeiro e junho de 2024, visando investigar detalhadamente a extensa literatura acadêmica referente ao impacto da atuação docente na educação inclusiva. Para isso, foi realizada uma criteriosa seleção de palavras-chave relevantes, como “docência e educação inclusiva” e “educação inclusiva”, a fim de garantir uma cobertura ampla e precisa do tema.

O levantamento bibliográfico culminou na identificação de uma vasta gama de artigos científicos, livros, teses e monografias, que foram cuidadosamente analisados com o intuito de aprofundar e enriquecer a compreensão sobre o impacto da atuação docente na educação inclusiva. Este processo foi essencial para reunir não apenas evidências consolidadas, mas também perspectivas inovadoras e diversas sobre o tema, oferecendo um panorama abrangente das práticas docentes no contexto da inclusão. A análise detalhada dos documentos selecionados forneceu uma base teórica robusta, permitindo a discussão crítica das melhores práticas, metodologias e estratégias adotadas por professores e instituições educacionais para promover uma educação inclusiva de qualidade. Além disso, essa revisão permitiu identificar lacunas e desafios recorrentes na literatura, oferecendo subsídios para reflexões sobre possíveis melhorias e inovações no campo da docência inclusiva.

Entre as contribuições mais relevantes identificadas na pesquisa, destacam-se os trabalhos de Silva Neto et al. (2018), Rocha (2017) e Silva e Arruda (2014), que oferecem importantes perspectivas sobre a atuação docente na educação inclusiva. O estudo de Silva Neto

et al. (2018), intitulado *Educação Inclusiva: Uma Escola para Todos*, aborda a necessidade de uma transformação estrutural e pedagógica no ambiente escolar para acolher de maneira efetiva todos os estudantes, independentemente de suas particularidades. O autor destaca que a inclusão vai além de adequações físicas, exigindo mudanças profundas nas práticas pedagógicas e na formação dos professores, para que estes possam atender às demandas de uma turma cada vez mais diversa.

Já Rocha (2017), em *O Papel do Professor na Educação Inclusiva*, foca na centralidade do docente como agente de transformação no processo inclusivo. O autor explora as competências necessárias para o professor promover um ambiente de aprendizado acessível a todos os alunos, ressaltando a importância do desenvolvimento de habilidades pedagógicas específicas, como a capacidade de adaptar conteúdos, mediar conflitos e utilizar recursos didáticos inclusivos. Rocha também argumenta que o apoio institucional é crucial para o sucesso do professor nesse contexto, propondo uma articulação entre políticas educacionais, formação continuada e suporte técnico.

Por sua vez, Silva e Arruda (2014), em *O Papel do Professor Diante da Inclusão Escolar*, investigam os desafios práticos enfrentados pelos docentes na sala de aula inclusiva, com ênfase nas dificuldades de implementar estratégias pedagógicas que atendam às necessidades individuais dos alunos com deficiências ou dificuldades de aprendizagem. O estudo aponta que, embora as legislações e políticas públicas brasileiras avancem na direção da inclusão, muitas vezes os professores se sentem despreparados para lidar com as demandas cotidianas desse processo. Os autores propõem, portanto, a necessidade de reformulação na formação inicial e continuada dos professores, com foco na educação inclusiva, a fim de equipar os docentes com ferramentas práticas e teóricas que favoreçam uma atuação eficaz.

Esses estudos, combinados com outros mencionados ao longo do trabalho, oferecem uma compreensão abrangente e multifacetada dos desafios e das potencialidades da atuação docente na educação inclusiva, contribuindo significativamente para a reflexão sobre como promover uma escola verdadeiramente inclusiva e democrática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Escola e inclusão: aspectos relativos a contemporaneidade Brasileira

A escola moderna foi inicialmente pensada para servir a um modelo uniforme de aluno, espelhando as expectativas e demandas de uma sociedade mais uniforme (Silva Neto *et al.* 2018). Contudo, com o progresso social, cultural e tecnológico, o cenário educacional ao passar

dos anos sofreu mudanças significativas as quais se estendem até o tempo mormente. As sociedades contemporâneas enfrentam, de forma ampla, uma questão de imensa relevância no que diz respeito à qualidade de vida, tanto no presente quanto no futuro (Serrano, 2005).

Hoje, a escola enfrenta um espectro muito mais diverso de estudantes, que inclui variações em suas origens sociais, culturais, habilidades, estilos de aprendizagem e necessidades especiais. Essa pluralidade requer ajustes específicos, mas também uma reestruturação completa de todo o sistema de ensino. Silva (2012) ressalta que a construção da escola inclusiva é um processo em andamento, onde esta tem por necessidade uma base legal que a sustente, mas só se solidifica por meio das ações dos profissionais que a colocam em prática. Essas ações estão profundamente conectadas não apenas ao conhecimento técnico, mas também à postura adotada por aqueles que a implementam (Silva, 2012). Logo, a escola atual deve ser apta a receber a diversidade de perfis, o que demanda uma renovação nas abordagens pedagógicas, currículos adaptáveis e políticas inclusivas que reconheçam e valorizem a diversidade como um elemento fundamental para o aprendizado. As abordagens de ensino precisam ser reconfiguradas para priorizar a personalização da educação, a utilização de tecnologias educacionais e a adoção de metodologias ativas que incentivem a participação e o protagonismo dos alunos.

A inclusão é, em primeiro lugar, um princípio essencial dos direitos humanos, sustentado pela noção de dignidade e pela igualdade de oportunidades para todos os indivíduos, sem distinção de suas condições físicas, cognitivas, sociais ou culturais. Ela é reconhecida em várias legislações e acordos internacionais, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, além de estar presente em importantes leis nacionais, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), que garante a plena acessibilidade à educação, saúde, trabalho e à participação social das pessoas com deficiência.

Menezes (2013) destaca que, ao retratar sobre a inclusão de crianças com necessidades educacionais na rede regular de ensino, por exemplo, é fundamental considerar um dos principais desafios, o isolamento que essas crianças enfrentam, seja na família, no ambiente escolar ou na sociedade. Muitas vezes, isso ocorre porque não se acredita na capacidade delas de acompanhar os demais. Nessa respectiva questão,

A Lei nº 9.394/96, popularmente chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), representa um dos principais marcos legais que normatizam a educação no Brasil. Dentro do Título V, que aborda os diferentes Níveis e Modalidades de Educação e Ensino, o Capítulo V é dedicado, em especial, à educação especial. No artigo 58, são

estabelecidos os princípios e diretrizes que orientam a educação de estudantes com necessidades especiais.

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (Brasil, 1996)

No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPI), estabelecida em 2008, tem como objetivo assegurar o direito de acesso, permanência e êxito escolar para alunos com necessidades educacionais especiais em todas as fases e modalidades de ensino, que vão da educação infantil até o ensino superior. Esta iniciativa garante que estudantes com diversas deficiências, incluindo intelectual, física, auditiva, visual, transtornos globais do desenvolvimento (como o espectro do autismo) ou com altas habilidades, possam participar do ensino regular de forma inclusiva, promovendo um sistema educacional que valorize a diversidade humana e ofereça o suporte pedagógico necessário às particularidades de cada aluno. Sasaki (1998) destaca que:

A sociedade inclusiva já começou a ser construída a partir de algumas experiências de inserção social de pessoas com deficiência, ainda na década de oitenta. Em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, modificações pequenas e grandes vêm sendo feitas em setores como escolas, empresas, áreas de lazer, edifícios e espaços urbanos, para possibilitar a participação plena de pessoas deficientes, com igualdade de oportunidades junto à população geral (Sasaki, 1998).

Acrescente-se que, assim como ocorreu em diversos países, o Brasil, em suas primeiras abordagens à educação especial, adotou um modelo segregacionista, no qual o ensino de crianças com deficiência era realizado em instituições especializadas e separado do ensino regular (Neto *et al.* 2018). Este sistema foi estabelecido com a convicção de que as necessidades educacionais dessas crianças não poderiam ser satisfeitas em uma escola tradicional. Lima (2006) expressa que essa situação evidenciava a escassez de recursos apropriados, como a falta de professores qualificados para abordar as especificidades das deficiências, instalações escolares inadequadas e a inexistência de uma abordagem pedagógica inclusiva que permita a acolhida desses alunos.

Ademais, a ausência de recursos pedagógicos adequados e de tecnologias assistivas corroborava a visão de que a educação especial era mais apropriada em espaços específicos. Nesse sentido, as escolas regulares careciam de práticas inclusivas e de uma cultura educacional

que favorecesse a interação e a aprendizagem mútua entre alunos com e sem deficiência. Esse paradigma de ensino segregado também revelava uma percepção restrita sobre as habilidades de desenvolvimento dos estudantes com deficiência, desconsiderando suas potencialidades e perpetuando a exclusão social.

Em conformidade com a Lei nº 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu título V, Capítulo V, art. 58, parágrafo 1º, é estipulado que a educação especial deve ser realizada, sempre que possível, na rede regular de ensino. Contudo, a lei ressalta que, para assegurar a efetividade desse modelo inclusivo, é fundamental a presença de serviços de apoio especializado no contexto escolar. Nesse âmbito, Heredero (2010) destaca que a definição da educação como direito de todos e dever do Estado assegura que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola de todos. Com estas ações, voltadas para a inclusão, pretende-se garantir a universalidade e a equidade para todos os cidadãos na rede regular de ensino.

3.2 O papel do professor diante da Educação Inclusiva

Em conformidade com o estabelecido por Rocha (2017), os docentes enfrentam um enorme desafio ao integrar alunos com necessidades educacionais especiais, pois lhes compete elaborar novas abordagens de ensino e adotar uma perspectiva diferenciada em sala de aula, atuando como facilitadores do processo educativo. Muitas vezes, essa resistência à mudança por parte dos professores gera um certo desconforto. De acordo com Silva e Arruda (2014), o planejamento do professor de educação especial não deve ser visto como algo completamente distinto do planejamento dos professores de classes regulares, pois, em uma perspectiva inclusiva, a educação deve atender a todos os alunos, respeitando suas individualidades e necessidades específicas.

Minetto (2008) retrata que o novo gera insegurança e instabilidade, exigindo uma reorganização. Nesse âmbito, é fundamental que os educadores adotem novas atitudes e desenvolvam competências que os habilitem a questionar, entender e atuar de maneira crítica e eficiente nas diversas situações que enfrentam no contexto educacional. Mota (1992), relata que:

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, aprendizagem, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo como cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua história e, sobretudo, o modo singular como age, reage e interage com os seus contextos. Um percurso de vida é assim um percurso de formação, no sentido em que é um processo de formação

(Mota, 1992).

Sob esta perspectiva, a função do docente ultrapassa a de simples transmissor de conteúdo, requerendo uma ação proativa na elaboração de uma proposta pedagógica inclusiva (Rocha, 2014). Isso significa promover mudanças significativas, baseadas nas potencialidades de cada estudante, especialmente aqueles com necessidades especiais, adotando uma perspectiva positiva e de valorização da diversidade, com o objetivo de não apenas se adaptar, mas realmente incluir e dar protagonismo a esses indivíduos no processo de aprendizagem. A capacitação do professor para atuar no ensino regular, conforme as diretrizes legais da Resolução nº 2/2001, em seu art. 18:

São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de competências [...]

A proposta de educação inclusiva foca nas particularidades de cada aluno, o que justifica a necessidade de um currículo que se adapte às habilidades e interesses desses estudantes, conforme os Ensaio Pedagógicos (Brasil, 2006). O currículo, segundo os Ensaio Pedagógicos, é elaborado com base nesse princípio:

[...] que é aprendido e ensinado (contexto); como é oferecido (métodos de ensino e aprendizagem); como é avaliado (provas, por exemplo) e os recursos usados (ex. livros usados para ministrar os conteúdos e para o processo ensino-aprendizagem). O currículo formal [baseia-se] em um conjunto de objetivos e resultados previstos (Unesco, 2004, p.13).

Em conformidade com Silva e Arruda (2014), é imprescindível que educadores, colegas de turma e familiares se ajustem ao ambiente onde a criança inclusa está inserida, entendendo que a inclusão é um esforço conjunto e constante, e não apenas uma responsabilidade exclusiva da criança ou de seus responsáveis. Essa adequação do ambiente vai além da modificação de recursos físicos e materiais, inclui também transformações nas atitudes, comportamentos e modos de interação que favoreçam a recepção e o desenvolvimento integral da criança no ambiente escolar.

No contexto da educação inclusiva, é fundamental que o professor possua, em sua formação profissional, uma sólida base de conhecimentos teóricos e práticos que sustentem suas

ações pedagógicas (Menezes, 2012). Esta preparação é fundamental para assegurar uma atuação realmente eficaz, assegurando que a inclusão se dê de forma efetiva e em conformidade com as diretrizes legais. A formação dos professores deve, assim, habilitá-los a enfrentar as diversidades presentes no ambiente escolar, promovendo uma educação de qualidade para todos os estudantes, incluindo aqueles com necessidades especiais. No estudo de Policarpo (2018), é analisada a função crucial do docente na inclusão de estudantes com deficiência na Educação de Jovens e Adultos (EJA) II.

A autora enfatiza que o professor deve não apenas facilitar a aprendizagem, mas também atuar como um agente de transformação, ajustando metodologias e práticas pedagógicas para atender às necessidades específicas desses alunos. Conforme Policarpo (2018), é essencial que o educador esteja preparado para enfrentar a diversidade do ambiente da EJA, garantindo uma inclusão efetiva e proporcionando acesso integral ao processo educativo para os alunos com deficiência.

Reis (2011), também retrata em seu trabalho a importância do papel docente na inclusão de alunos com Síndrome de Down. Este destaca que, diversidade começou a ser vista como um elemento que enriquece a integração social, criando espaço para o desenvolvimento de um conceito mais abrangente e transformador: a "inclusão". Esse conceito ultrapassa a mera convivência das diferenças, visando garantir que todas as pessoas sejam atendidas de forma adequada às suas necessidades específicas, sempre respeitando a sua individualidade. Nesse cenário, não se limita apenas à adaptação do ambiente ou do sistema para acolher a diversidade, mas busca promover uma transformação significativa nas práticas sociais e educacionais, de modo que cada indivíduo seja reconhecido e valorizado em suas particularidades.

A inclusão vai além de oferecer apoio apenas aos estudantes com deficiências ou limitações no processo educativo; ela se estende a todos os envolvidos: professores, alunos e funcionários administrativos (Menezes, 2012). O objetivo é garantir que cada um tenha sucesso no ambiente escolar e alcance suas metas conforme suas responsabilidades.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As conversas acerca da função do educador na educação inclusiva evidenciam a relevância de sua atuação como peça fundamental na formação de uma escola que atenda as necessidades de todos os estudantes. O professor vai além de simplesmente repassar conteúdos; ele atua como um agente transformador, incumbido de estabelecer um ambiente de aprendizado que seja acessível e acolhedor. Essa responsabilidade demanda não apenas um conhecimento

técnico bem fundamentado, mas também a sensibilidade necessária para entender as particularidades de cada aluno, promovendo a inclusão de maneira efetiva e em consonância com as legislações e diretrizes nacionais e internacionais que asseguram o direito à educação para todos.

Para que o educador desempenhe sua função de maneira eficiente, é fundamental que ele tenha uma formação robusta, que inclua tanto conhecimentos teóricos quanto práticos sobre inclusão. A formação contínua, que abrange treinamentos e aperfeiçoamentos, possibilita ao professor aprimorar habilidades e desenvolver estratégias pedagógicas que favoreçam a inclusão de alunos com necessidades especiais no ambiente escolar. Dentro desse cenário, a formação não se limita ao saber técnico; ela deve também promover uma transformação na atitude do docente, encorajando-o a ver a diversidade como um recurso valioso e um elemento que enriquece o processo educativo.

O desafio da inclusão ultrapassa a simples adaptação de conteúdos e metodologias; é necessário adotar uma perspectiva integral que leve em consideração o planejamento pedagógico, a estrutura do ambiente escolar e, principalmente, a criação de um espaço que respeite a singularidade de cada aluno. O educador, em sua função, deve ter a habilidade de reconhecer as barreiras que dificultam a plena participação dos alunos com deficiência e agir de maneira proativa para superá-las. Essa atuação abrange não apenas a transmissão do conhecimento, mas também a promoção de oportunidades que favoreçam o desenvolvimento social, cognitivo e emocional dos estudantes, assegurando uma educação que valorize suas capacidades.

O sucesso na implementação de uma educação inclusiva está intrinsecamente ligado à cooperação de toda a comunidade escolar, porém, o professor ocupa uma posição fundamental nesse cenário. Ele atua como a ponte entre as políticas de inclusão e a prática diária, assumindo a responsabilidade de ajustar o currículo, empregar recursos pedagógicos apropriados e incentivar a interação entre os alunos. Ao estabelecer um ambiente de aprendizagem colaborativo, que respeita e valoriza as diferenças, o professor ajuda a criar uma escola mais justa e democrática, onde cada indivíduo tem a chance de aprender e evoluir em conjunto.

De maneira resumida, a função do educador na educação inclusiva é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e integradora. O empenho do professor em assegurar que todos os estudantes, sem considerar suas condições, tenham acesso a uma educação de qualidade representa um grande progresso na realização dos direitos educacionais. Entretanto, para que essa inclusão seja efetiva, é vital que os docentes recebam preparo e suporte contínuos,

tanto da instituição de ensino quanto de políticas públicas apropriadas. Apenas dessa forma poderá ser assegurada uma educação que respeite e valorize a diversidade em suas múltiplas expressões.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL, 2008. **Secretaria de Educação Especial. Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva** - PNEEPEI/MEC. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2008.

BRASIL, Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação**, Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996. Brasília: MEC, 1996.

BRASIL. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. **Aprova o Plano Nacional de Educação e**
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Especial. **Ensaio Pedagógico. In: dá outras providências.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110172.htm. Acesso em: 09 fev. 2024.

Dissertação de Mestrado em Educação Especial – Universidade Portucalense, 2011.

HEREDERO, E. S. **A escola inclusiva e estratégias para fazer frente a ela: as adaptações curriculares.** *Acta Scientiarum. Education*, v. 32, n. 2, p. 193-208, 2010. DOI: 10.4025/actascieduc.v32i2.9772.

LIMA, P. A. **Educação Inclusiva e Igualdade Social.** São Paulo: Avercamp, 2006.

MENEZES, E. M. DA C. **O papel do professor no processo de inclusão.** Monografia (Licenciatura em Pedagogia), Universidade de Brasília, Brasília, 2012.

MINETTO, M. F. **O currículo na educação inclusiva: entendendo esse desafio.** 2ª ed. Curitiba: IBPEX, 2008.

POLICARPO, E. A. **O Papel do Professor na Inclusão de alunos com deficiência na EJA II.** Univap, I CONEFEA - Tecnologia, Pesquisa e Desafios na Educação Brasileira, 2018. Disponível em: <https://congressos.univap.br/soac/index.php/conefea/iconefea/paper/view/77>. Acesso em: 19 mar. 2024.

REIS, I. A. M. **O Papel dos Professores na Inclusão dos Alunos com Síndrome de Down.** 2011. 107 f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial), Universidade Portucalense, Porto, Portugal, 2011. Disponível em: http://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/NcvMhgvAEa2Y4IU_2022-1-31-19-54-1.pdf, Acesso em: 29 mai. 2024.

ROCHA, A. B. DE O. O Papel Do Professor na Educação Inclusiva. *Ensaio Pedagógico*, v.7, n.2, 2017. Disponível em: <https://histogeo.com.br/sistema1/arquivos/imagens/histogeo/02.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2024.

SASSAKI, R. K. **Entrevista. In: Revista Integração, Brasília**, v 8, n. 20, p. 8-10, ago. 1998. **SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES, Brasília**, 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ensaiospedagogicos2006.pdf>. Acesso em: 09 fev. 2024.

SERRANO, J. M. DE M. **Percursos e práticas para uma escola inclusiva**. Tese de Doutorado em Estudos da Criança - Ramo do Conhecimento em Educação Especial. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1822/6981>. Acesso em: 28 mar. 2024.

SILVA NETO, A. DE O.; ÁVILA, É. G.; SALES, T. R. R.; AMORIM, S. S.; NUNES, A. K.; SANTOS, V. S. Educação inclusiva: uma escola para todos. **Educação Especial** | v. 31 | n. 60 | p. 81-92 |, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984686X24091>.

SILVA, A. P. M. DA.; ARRUDA, A. L. M. M. O Papel do Professor Diante da Inclusão Escolar. **Revista Eletrônica Saberes da Educação** – Volume 5 – nº 1 – 2014. Disponível em: https://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes_pdf/educacao/v5_n1_2014/ana_paula.pdf. Acesso em: 14 jan. 2024.

SILVA, A. P. M. DA.; ARRUDA, A. L. M. O Papel do Professor Diante da Inclusão Escolar. **Revista Eletrônica Saberes da Educação** – Volume 5 – nº 1 – 2014.

SILVA, M. O. E. DE. Educação Inclusiva – um novo paradigma de Escola. **Revista Lusófona de Educação**. v. 19 n. 19, 2011.